

AVANÇOS PARA ECONOMIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO PARA DATACENTERS DE ALTA DENSIDADE

Wilson Medeiros de Mello, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

wmmello@hotmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - O processamento de dados e a média de consumo energético em gabinetes de servidores nos Data Centers vem crescendo exponencialmente em todo o mundo. Em virtude deste aumento, os gabinetes de servidores de alto processamento, como os HPCs em clusters de servidores, têm suportado maiores densidades de carga, e tudo isso significa maior calor gerado. O desafio é como melhorar energeticamente o sistema de refrigeração, que historicamente consome em média 38% de toda a energia de um Data Center, e como torná-los mais eficientes e livres de riscos de apagões (“downtime”) que podem custar milhões em prejuízos aos clientes. Os Data Centers estão em constante evolução tecnológica e, nesta mesma linha evolutiva, os sistemas de resfriamento estão controlando melhor o consumo de água, reduzindo o desperdício de calor e adotando sistemas de resfriamento de energia mais eficientes e modernos. O resfriamento líquido vem emergindo como uma solução essencial para gerenciar eficazmente as crescentes demandas térmicas dos Centros de Dados modernos. Neste artigo, veremos como os sistemas de resfriamento têm alcançado importantes avanços tecnológicos, impulsionando o uso de tecnologias mais avançadas e eficientes do que o resfriamento por ar tradicional.

Palavras-chave: Energia, Eficiência, Data Centers, Densidade, Resfriamento.

Abstract - The data processing and average energy consumption in server cabinets within Data Centers have been growing exponentially worldwide. Due to this increase, high-processing server cabinets, such as HPCs in server clusters, have been supporting higher load densities, which translates to more heat generation. The challenge lies in how to improve the energy efficiency of the cooling system, which historically consumes an average of 38% of all Data Center energy, and how to make them more efficient and freer from the risk of downtimes that can cost clients millions in losses. Data Centers are constantly evolving technologically, and in this same evolutionary line, cooling systems are improving, better controlling water consumption, reducing heat waste, and adopting more efficient and modern cooling systems. Liquid cooling is emerging as an essential solution for effectively managing the increasing thermal demands of modern Data Centers. In this article, we will see how cooling systems have achieved significant technological advancements, driving the use of more advanced and efficient technologies compared to traditional air cooling.

Keywords: Energy, Efficiency, Data Centers, Density, Cooling.

INTRODUÇÃO

Data Centers são infraestruturas de alta complexidade compostas por diversos equipamentos, como geradores, UPS, iluminação, sistemas de combate a incêndio, servidores, storages, switches etc., que, quando equalizados corretamente, permitem o processamento e armazenamento de informações cruciais para a continuidade dos negócios das empresas. No contexto energético, o sistema de climatização é fundamental, pois é o segundo maior consumidor de energia entre todos os sistemas do Data Center.

Para ilustrar a representatividade desse sistema, a climatização situa-se entre 30% a 40% do custo de energia elétrica de um Data Center, perdendo apenas para o consumo de energia demandado pelos servidores de TI. Os racks de TI, mais precisamente os servidores, são os mais valiosos equipamentos de todo Data Center, onde se processam todas as informações e transações valiosas para seus clientes. Por isso, todo o complexo demanda várias camadas de segurança para garantir seu pleno e contínuo funcionamento. Tais servidores são também os protagonistas de todo calor sensível gerado durante o processamento e armazenamento de dados durante seu funcionamento. Somado a isso, novas tecnologias em servidores, como os HPC (High-Performance Computing), têm trazido maior eficiência e capacidade para suportar temperaturas cada vez maiores.

Para atender a toda essa demanda de calor gerado, os equipamentos de climatização têm a missão de remover todo esse calor e, conseqüentemente, são os que consomem mais energia dentro do Data Center.

Com isso, alguns cuidados devem ser tomados com técnicas corretas de refrigeração que precisarão ser implementadas durante o projeto para aumentar a eficiência do sistema e, conseqüentemente, a diminuição dos gastos com energia elétrica. O sistema de climatização de um Data Center raramente chama atenção quando está operando corretamente; no entanto, ao se tornar ineficiente, pode causar inúmeros problemas, incluindo o mais grave: a interrupção do serviço. Com um projeto cuidadoso e bem planejado, é possível assegurar um ambiente interno adequado para o funcionamento de todos os equipamentos e, assim, garantir a operação ininterrupta do Data Center.

O objetivo deste trabalho será mostrar aplicações de como a evolução dos recursos de refrigeração está caminhando para tecnologias mais inovadoras, como "liquid cooling" e "immersion cooling". Métodos esses onde os servidores são resfriados mais diretamente, seja por "cold plates" (placas frias, em português) ou completamente submersos em líquidos dielétricos que não conduzem eletricidade, mas dissipam todo o calor de forma eficiente. Sistemas esses que proporcionam menos consumo energético, menos espaço físico ocupado e sustentabilidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os Data Centers operam 24 horas por dia e 7 dias por semana, consumindo enormes quantidades de eletricidade e água. Nos data centers convencionais, o calor é removido dos servidores pelo convencional resfriamento a ar, que é muito funcional para racks com até 10 kW ou 15 kW, um método de resfriamento que está se tornando ineficiente para cargas maiores. À medida que acompanhamos a crescente quantidade de energia necessária para remover o grande calor gerado nos servidores mais modernos de alta densidade, que consumiriam grandes quantidades de energia e água, a régua de medição usada para determinar a eficiência da operação do sistema de resfriamento de um data center é conhecida como Eficiência na Utilização de Energia ou PUE (na sigla em inglês), representada pela fórmula abaixo.

$$PUE = \frac{\text{Potência Total Consumida}}{\text{Potência dos Equipamentos de TI}}$$

Quanto menor a PUE, melhor. É a proporção da energia total usada por um Data Center para a energia fornecida ao hardware de TI. Uma pontuação de 2,0 é considerada padrão, 1,4 é boa e 1,0 é a melhor pontuação de PUE que você pode alcançar. A indústria de centros de dados faz parte do ranking que enumera os maiores consumidores de eletricidade do mundo. Estima-se que 20% da capacidade global dos Data Centers já está sendo usada para o funcionamento de aplicações de inteligência artificial (IA).

Segundo Garcia (2022), ela consumiu entre 196 e 400 Terawatts-hora (TWh) em 2020, o que varia entre 1% e 2% do consumo anual de energia em nível mundial. Ao observarmos a faixa verde da Figura 1 segundo Nature (2018), notamos que a previsão de demanda de energia elétrica para a década de 2020 no setor de tecnologias da informação e comunicação (TIC), projetada na indústria de centros de dados, apresentou uma crescente demanda de consumo e, na mesma escalada, um aumento de calor gerado por seus servidores.

Figura 1 – Previsão de demanda de energia elétrica no setor TIC compreendida desde a década de 2010 até a década de 2020.

Fonte: Adaptado de Garcia (2022).

Nos últimos 45 anos, a grande maioria dos Data Centers foi resfriada com ar pressurizado de um piso elevado. Um Ar-Condicionado para Sala de Computador (CRAC em inglês) ou um Manipulador

de Ar para Sala de Computador (CRAH) resfria o ar que é insuflado por ventiladores em velocidade constante. Esse tipo de sistema (Figura 2) funcionava bem quando as densidades de computação eram baixas e a eficiência não estava no topo da lista de prioridades de ninguém. Mas as desvantagens se tornaram mais significativas ao longo do tempo. PUEs acima de 2,0 são comuns aqui, por exemplo.

Figura 2 – Resfriamento por liso vasado.

Fonte: Site Infra News Telecom.

Um dos desafios significativos com esse método de resfriamento é o gradiente térmico que ocorre da base ao topo do gabinete, denominado estratificação. Outros fatores que contribuem para a ineficiência do resfriamento incluem o desvio do fluxo de ar frio, a recirculação do ar quente e a pressão negativa, entre outros. A Figura 3 destaca as diversas ineficiências potenciais.

Figura 3 – Recirculação de Ar.

Fonte: Site Infra News Telecom.

Devido ao posicionamento, os servidores próximos ao piso recebem o ar mais fresco, e os servidores na parte superior do gabinete costumam ter uma temperatura de entrada consideravelmente mais quente. Aumentando o fluxo de ar para atenuar esse problema, a eficiência diminuirá porque o ar agora

passa pela frente do gabinete do servidor e mistura-se com o ar quente de retorno. Conseqüentemente, estratégias de contenção, como configurações de corredor quente/corredor frio, foram desenvolvidas (Figura 4).

Figura 4 – Confinamento de corredor frio.

Fonte: Site Infra News Telecom.

Essas disposições também reduzem a recirculação, que ocorre em sistemas não confinados quando o ar quente da parte traseira do servidor é puxado de volta para a frente, resultando potencialmente em níveis perigosos de temperatura dos equipamentos. À medida que o tráfego de dados e a tecnologia continuam a proliferar, o custo do espaço físico aumenta e as empresas vão se reformulando e buscando novas tecnologias para obter eficiências maiores ao aproveitar os aprendizados e as estratégias desses predecessores tecnológicos no campo da alta densidade.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática das soluções de resfriamento líquido em Data Centers. O processo foi estruturado em várias etapas, com foco na identificação, seleção e análise de artigos relevantes que abordam o tema proposto.

Base de Dados e Critérios de Busca

As bases de dados utilizadas foram o Repositório Universitário da Ânima (RUNA), ResearchGate, GRC-Learning Center, Universidade de São Francisco, DatacenterDynamics, Dow.com e Deltapowersolution. Os descritores utilizados nas

buscas incluíram termos como "climatização", "processo de transferência de calor", "Single-Phase Immersion Cooling" e "consumo eficiente".

Seleção dos Estudos

Inicialmente, foram identificados 33 registros nas bases de dados. Após a exclusão de 2 artigos duplicados, a leitura dos títulos resultou na exclusão de 25 registros que não atendiam aos critérios de inclusão, restando 8 para a leitura de texto completo. Desses, foram selecionados 4 artigos completos para análise detalhada, conforme o fluxo:

Fonte: o Autor, 2024

Análise dos Dados

Os artigos selecionados foram analisados qualitativamente, com o objetivo de sintetizar informações sobre as diferentes técnicas de resfriamento líquido e suas eficácias. A análise incluiu a avaliação dos métodos, benefícios, desvantagens e impactos sobre a eficiência energética dos Data Centers. O foco foi identificar tendências e inovações, bem como as melhores práticas para a implementação de sistemas de refrigeração em ambientes de alta densidade.

RESULTADOS E ANÁLISE

No início e meados dos anos 2000, projetistas e operadores estavam preocupados com a capacidade das tecnologias de resfriamento a ar de resfriar servidores cada vez mais sedentos por energia. Com densidades de design se aproximando ou excedendo 5 kilowatts (kW) por gabinete, alguns acreditavam que os operadores teriam que recorrer a tecnologias como trocadores de calor de porta traseira e outros tipos de resfriamento em linha para acompanhar as crescentes densidades, o que realmente acabou acontecendo. Ken Brill (2007), do Uptime Institute, previu famosamente o Colapso Econômico da Lei de Moore. Ele disse que a quantidade crescente de calor resultante do encaixe de mais e mais transistores em um chip chegaria a um ponto em que não seria mais economicamente viável resfriar o data center sem avanços tecnológicos significativos.

Figura 5 – Carga de Calor.

Fonte: ASHRAE New Datacom Equipment Power Chart, 2005.

O gráfico de carga de calor da ASHRAE (Figura 5) mostra a tendência ao longo do tempo para o armazenamento e a rede da densidade de potência dos equipamentos de TI.

Abaixo (Figura 6) temos uma visão comparativa de Capacidade de resfriamento (kW/rack) vs PUE.

Figura 6 – Carga de Calor.

Fonte: Site grcooling, Future-Proof Your Data Center with Next-Generation Immersion Cooling Technology, 2018.

Pode-se observar como os avanços tecnológicos de resfriamento têm acompanhado de forma mais eficiente o aumento de densidade. Também é possível perceber como o elemento refrigerante vem se aproximando mais diretamente ao chip. Nesse cenário, a refrigeração líquida se destaca como uma opção atrativa, pois oferece maior desempenho de resfriamento com menor consumo de energia em comparação aos sistemas de resfriamento a ar.

Embora há alguns anos, o medo de trazer o líquido de refrigeração internamente aos servidores fosse considerado uma ideia arriscada, isso já está praticamente superado. Além disso, a refrigeração líquida utiliza as propriedades superiores de transferência de calor da água em relação ao ar (Figura 7) e de outros fluidos para proporcionar uma refrigeração eficiente e econômica de racks de alta densidade.

Figura 7 – Calor específico de alguns materiais a 20°C sob pressão normal.

Substância	Fase	Calor específico	
		cal/g · °C	J/kg · K
água	líquida	1,000	4,19 · 10 ³
água (T ≤ 0 °C)	sólida	0,550	2,30 · 10 ³
álcool (etanol)	líquida	0,580	2,43 · 10 ³
alumínio	sólida	0,220	9,21 · 10 ²
ar	gasosa	0,240	1,00 · 10 ³
chumbo	sólida	0,031	1,30 · 10 ²
cobre	sólida	0,094	3,93 · 10 ²
ferro	sólida	0,110	4,60 · 10 ²
hidrogênio	gasosa	3,400	1,42 · 10 ⁴
mercúrio	líquida	0,033	1,38 · 10 ²
nitrogênio	gasosa	0,250	1,05 · 10 ³
ouro	sólida	0,032	1,34 · 10 ²
oxigênio	gasosa	0,220	9,21 · 10 ²
prata	sólida	0,056	2,34 · 10 ²
vidro	sólida	0,160	6,70 · 10 ²

Fonte: TIPLER, Paul; MOSCA, G. *Physics for Scientists and Engineers*. 5. ed. Nova York: W. H. Freeman & Company, 2008.

Fonte: TIPLER; Paul; Mosca, 2008.

De acordo com a Vertiv (2023), a refrigeração líquida aproveita as propriedades superiores de transferência térmica da água e de outros fluidos para proporcionar refrigeração eficiente e com ótimo custo-benefício para racks de alta densidade. Foi constatado que ela pode ser até 3.000 vezes mais eficaz do que os métodos tradicionais de refrigeração a ar. Entre os tipos de refrigeração líquida encontramos:

- Refrigeração líquida direta ao chip: Esta tecnologia (Figura 8) permite um maior contato do sistema refrigerante com as partes geradoras de calor do servidor e, portanto, um melhor gerenciamento da temperatura. O líquido passa diretamente na superfície de um chip e dissipa o calor. Em seguida, o líquido é resfriado através de um trocador de calor líquido-líquido, que pode estar contido dentro do rack ou externamente.

Figura 8 – Liquid Cooling Servers.

Fonte: A New Tech, 2023.

- Trocadores de calor de porta traseira: Trocadores de calor ativos ou passivos (Figura 9) são sistemas que substituem a porta traseira do rack de equipamentos de TI por um trocador de calor de líquido.

Figura 9 – Liquid Cooling Servers.

Fonte: A New Tech, e 2023.

Eles podem trabalhar em conjunto com a refrigeração a ar, já que reduzem a temperatura do ar de retorno saindo da parte posterior do rack e melhoram a capacidade de refrigeração em ambientes com densidades de racks mistas.

- Refrigeração líquida por imersão: Esta técnica banha os servidores e outros componentes em um tanque de líquido dielétrico ou fluido dielétrico condutor térmico (Figura 10). O líquido dissipa eficientemente o calor produzido pelos componentes eletrônicos. Através do uso de unidades de distribuição de refrigerantes, o calor é transferido através da instalação para o exterior de forma a facilitar a rejeição de calor.

Figura 10 – Liquid Cooling Servers.

Fonte: A New Tech, 2023.

CONCLUSÃO

O desempenho dos equipamentos de computação e a densidade de potência continuam a aumentar de forma significativa. Embora seja possível resfriar equipamentos com densidades de potência de até 700 kW por rack utilizando tecnologias convencionais, esses métodos frequentemente falham em configurações com grandes agregações de equipamentos. Portanto, é crucial alinhar a densidade de potência do sistema com a capacidade térmica das instalações para garantir a expansão futura da infraestrutura de TI. Com gabinetes apresentando densidades cada vez maiores, essa realidade tornou-se inegável.

Os fabricantes de servidores têm contribuído para a melhoria da eficiência energética ao introduzir não apenas servidores com sistemas de refrigeração "Direct to Chip", mas também equipamentos capazes de suportar temperaturas cada vez mais elevadas, exigindo cada vez menos dos sistemas de refrigeração. Isso favorece a adoção de soluções de "free cooling", que aproveitam a temperatura do ambiente externo para reduzir o consumo de energia.

O free cooling representa uma solução eficiente e sustentável que pode ser aplicada em diversas áreas, proporcionando benefícios significativos em termos de economia de energia e redução de custos operacionais. Sua implementação não apenas melhora a eficiência dos sistemas de refrigeração, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental. Em contrapartida, a refrigeração por imersão destaca-se como uma das grandes inovações

tecnológicas no resfriamento de eletrônicos, eliminando a necessidade de conectores, válvulas, ventiladores e chillers, que tradicionalmente geram alto consumo de energia e ineficiências.

Concluindo, a tecnologia de resfriamento por imersão se apresenta como a solução mais viável e superior em relação às técnicas tradicionais para lidar com altas densidades de rack. Entre suas principais vantagens, destacam-se:

- Baixo custo: Não requer ventiladores ou condensadores, resultando em investimentos de capital fixo mais acessíveis em data centers.
- Infraestrutura reduzida: A infraestrutura necessária é, em média, um terço menor do que a exigida pelos sistemas tradicionais, o que implica maior eficiência energética na construção e manutenção do edifício.
- Instalação e manutenção simplificadas: Utiliza líquidos não perigosos e não inflamáveis, facilitando tanto a instalação quanto a manutenção, e garantindo a estabilidade no consumo de energia.
- Sustentabilidade ambiental: Com baixos níveis de ruído e emissões reduzidas de gases de efeito estufa, não requer investimentos adicionais para captação de emissões.
- Temperatura estável e uniforme: Mantém todos os servidores em temperaturas adequadas, evitando quedas de desempenho e picos de consumo de energia.

Esses fatores não apenas reforçam a viabilidade da refrigeração por imersão, mas também evidenciam seu papel crucial na evolução das práticas de resfriamento em data centers modernos, permitindo uma operação mais eficiente e sustentável.

REFERÊNCIAS

ANEWTECH. Liquid Cooling Servers. 2024. Disponível em: <https://www.anewtech.net/news-and-event/enews/2023-02-liquid-cooling-server-solutions.html>. Acesso em: 20 jun. 2024.

DOW. Fluidos de Resfriamento por Imersão. 2024. Disponível em: [https://www.dow.com/pt-](https://www.dow.com/pt-br/market/mkt-electronics/sub-elec-data-center-cooling/app-elec-data-center-immersion-cooling.html)

[br/market/mkt-electronics/sub-elec-data-center-cooling/app-elec-data-center-immersion-cooling.html](https://www.dow.com/pt-br/market/mkt-electronics/sub-elec-data-center-cooling/app-elec-data-center-immersion-cooling.html). Acesso em: 10 jun. 2024.

GARCIA, C. The Real Amount of Energy A Data Center Uses. AKCP Company. 2022.

UPTIME INSTITUTE. A look at Data Center Cooling Technologies. 2024. Disponível em: <https://journal.uptimeinstitute.com/a-look-at-data-center-cooling-technologies/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

VERTIV. Refrigeração Líquida. 2024. Disponível em: <https://www.vertiv.com/pt-latam/solutions/learn-about/liquid-cooling-options-for-data-centers/>. Acesso em: 10 jun. 2024.

ZEITTEC. Climatização para Data Center com alta precisão, menos consumo e mais segurança? 2024. Disponível em: <https://zeittec.com.br/climatizacao-para-data-center/>. Acesso em: 20 jun. 2024.